

ЎРТА ОСИЁ КЎЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ БОСҚИЧЛАРИ ВА НАТИЖАЛАРИ

Пирназаров Равшан Топволдиевич

Фарғона давлат университети география кафедраси доценти

pirnazarov.73@mail.ru

Усмонова Сўғдиёна Исмонали қизи

sugdiyonausmonova472@gmail.com

Аннотация: Кўлларни ўрганиш тарихи билан тадрижий кетма-кетликда танишиб чиқиш ва шу асосда муаммонинг ҳозирги ҳолатини имконият даражасида баҳолаш муҳим илмий ва амалий аҳамият касб этади. Шу мақсадда, мазкур мақолада Ўрта Осиёда олиб борилган лимнологик тадқиқотлар ва уларнинг натижалари баён этилади.

Калит сўзлар: лимнологик тадқиқотлар, дала кузатиш ишлари, инструментал планга олиш ишлари, орогидрографик тадқиқотлар, гидрометеорологик шароит, тўғонли кўллар, топогеодезик планга олиш, гидрологик ўлчаш ишлари, гидрогеологик инструментал ўлчаш ишлари, тўғонини бузиб ўтиш хавфи бўлган тоғ кўллари, қулама-тўғон, тўғон, тўғонли кўллар, музлик кўллари, морена кўллари, қулама кўллар, гидростатик босим кучи, сув массалар

КИРИШ. Маълумки кўллар ўзида жуда катта ҳажмдаги сув ресурсларини тўплаб, табиий сув омбори вазифасини бажаради. Лекин қадимдан кўллардан нафақат сув омбори сифатида, балки балиқчиликни ривожлантириш, денгиз маҳсулотларини етиштириш мақсадида ҳам фойдаланиб келинган. Шунингдек кўллар ўзининг бетакрор табиати билан кишиларни мафтун этиб келган, уларнинг атрофида рекреацион масканлар барпо этилган. Шу билан бирга шундай кўллар борки улар ҳалокатли сел тошқинларини келтириб чиқариши билан аҳолига, уларнинг мол-мулкига катта зарар етказади. Бундай кўллар

умумлашма ном билан - тўғонли кўллар, деб аталади. Мазкур ҳолатларнинг барчаси табиий сув омборлари бўлган кўлларни ўрганиш тарихи билан тадрижий кетма-кетликда танишиб чиқиш ва шу асосда муаммонинг ҳозирги ҳолатини имконият даражасида баҳолаш муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эга. Ушбу масаланинг ижобий ҳал этилиши қишлоқ хўжалигини сувга бўлган эҳтиёжини қондириш билан бирга тўғонли кўллар келтириб чиқариши мумкин бўлган сел тошқинларининг олдини олишга, шундай ҳодисалар кузатилган тақдирда, уларнинг зарарини маълум даражада камайтиришга ва, энг асосийси, аҳолининг хавфсизлигини таъминлашга қаратилган чора-тадбирларни илмий асосланган ҳолда белгилашга имкон беради.

АСОСИЙ ҚИСМ. Кўлларни ўрганиш бўйича ҳудудда олиб борилган илк тадқиқотлар натижалари Н.Л.Корженевский (1936), Л.А.Молчанов (1929), В.Л.Шульц (1949), Ю.Н.Иванов, А.А.Аваряскин, И.А.Ильин (1959), Б.Б.Богословский (1960), С.Д.Муравейский (1960), В.Н.Рейзвих (1968, 1972), кейинчалик эса А.М.Никитин ва А.С.Шетинников (1980), А.М.Никитин (1987, 1990), О.Е.Агаханянц (1989) ва бошқаларнинг ишларида ёритилган. Бу соҳада сўнгги йилларда амалга оширилган илмий изланишлар В.И.Аслов ва Н.Е.Горелкин (2002), Г.Е.Глазирин, Д.А.Карташов ва бошқалар (2005), Ю.Хергет, Г.Е.Глазирин (2005) ҳамда G.E.Glazirin (2008), Ф.Ҳикматов ва Р.Пирназаров (2013) каби тадқиқотчиларга тегишли.

Ўрта Осиё кўлларини ўрганишга доир тадқиқотларни умумлаштириб, А.М.Никитин уларни қуйидаги учта босқичга бўлишни таклиф этади: инқилобгача бўлган давр (1917 йилгача); Ватан урушигача бўлган давр (1921-1941 йиллар); ҳозирги давр (1950 йилдан кейин) [14]. Мазкур гуруҳлаштиришга Ўрта Осиёнинг барча турга мансуб кўлларида 1980 йилларгача олиб борилган тадқиқотлар асос қилиб олинган.

Илмий манбалар, кўлшунос олимларнинг шу соҳадаги тадқиқотлари натижаларини ҳисобга олган ҳолда, Р.Пирназаров (2011) Ўрта Осиё, жумладан, Ўзбекистонда кўлларни гидрологик нуқтаи-назардан ўрганишни,

А.М.Никитиндан фарқли равишда, қуйидаги тўрт босқичга бўлишни таклиф этади [17]:

Биринчи босқич – рус география жамияти намоёндалари томонидан 1920 йилгача бўлган даврда амалга оширилган дастлабки тадқиқотлар;

Иккинчи босқич – кўлшуносликнинг алоҳида илмий йўналиш сифатида шаклланиши (1920-1960 йиллар);

Учинчи босқич – тўғонини бузиб ўтиш хавфи мавжуд бўлган тоғ кўллари устувор йўналишда ўрганиш (1961-1990 йиллар);

Тўртинчи босқич – кўллари ўрганиш бўйича Ўзбекистон Республикасининг мустақиллик йилларида амалга оширилган тадқиқотлар (1991 йилдан буён).

Қайд этиш лозимки, Ўрта Осиё кўллари ўрганишдан кўзда тутилган мақсад, олинган илмий натижалардан фойдаланиш масалалари ҳар бир даврнинг ижтимоий-сиёсий шароитига кўра бир-биридан кескин фарқ қилади. Масалан, инқилобгача бўлган тадқиқотлар чор Россияси манфаатлари нуқтаи-назаридан бажарилган бўлса, собиқ Иттифоқ давридаги тадқиқотлар натижалари эса мазкур тузум учун хизмат қилганлиги аниқдир.

Ўрта Осиё кўллари ўрганиш дастлаб, Рус география жамияти ташаббуси билан амалга оширилган. Бу жараён 1920 йилгача давом этган. Аниқки бу даврдаги тадқиқотлар замирида Ўрта Осиё худудининг табиати, табиий бойликларини ўзлаштириш мақсади устувор вазифа сифатида белгиланган. Бу тадқиқотлар ҳарбийлар томонидан амалга оширилиб, унда асосан дала кузатиш, инструментал планга олиш ва ўлчаш ишлари бажарилган. Шу боисдан тадқиқотларнинг аксарияти тасвирий-баёний характерга эга бўлган. Шундай бўлсада, уларда кўлшуносликнинг ривожланишига асос бўлиб хизмат қилувчи ўта муҳим материаллар тўпланган. Хусусан, мазкур босқичда қуйидаги тадқиқотлар амалга оширилган:

А.И.Бутаков раҳбарлигида 1848-49 йилларда Орол денгизида инструментал планга олиш ишлари бажарилди ва улар асосида 1850 йили Орол денгизининг

биринчи картаси яратилди. Ўз вақтида В.Л.Шульц ушбу тадқиқотларни Ўрта Осиёдаги гидрологик тадқиқотларнинг бошланиши сифатида эътироф этган [14].

XIX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб Ўрта Осиё ҳудуди режали ўрганила бошланди. Шу даврдаги тадқиқотчилардан П.П.Семёнов-Тян-Шанский, А.П.Федченко, А.А.Северцов, А.В.Каульбарс, А.А.Тилло, А.С.Берг ишлари катта аҳамиятга эга бўлди [14].

А.П.Семёнов-Тян-Шанский раҳбарлигидаги экспедиция томонидан 1856-1857 йилларда Иссиқкўл ҳудуди тадқиқ этилди. Тадқиқотлар натижасида кўл ҳақидаги дастлабки маълумотлар тўпланиб, 1858 йили унинг дастлабки картаси тузилди [14].

А.П.Федченко бошчилигидаги экспедиция томонидан 1869-1871 йилларда Туркистон ва Олой тизмаларининг жанубий экспозициясида жойлашган тоғ кўллари ўрганилди. Мазкур тадқиқотларда Зарафшон дарёси гидрографияси ҳақидаги мавжуд маълумотлар тўлдирилди, Искандаркўл, Шинг кўллари ўрганилиб, улар ҳақидаги дастлабки материаллар тўпланди [11].

Н.А.Северцов раҳбарлигидаги экспедиция томонидан 1877-1878 йиллари Шарқий Помирда орогидрографик тадқиқотлар олиб борилди. Унда Қорақўл, Рангкўл-Шўркўл, Яшилкўл ва Сассиқкўл кўллар гуруҳи ўрганилиб, айрим кўллар илк мартаба картада тасвирланди [11].

А.В.Каульбарснинг 1869 йили Марказий Тяншанда олиб борган тадқиқотлари катта илмий ва амалий аҳамиятга эга бўлди. Унда Марказий Тяншан тоғ тизмалари, ундаги музликлар, дарё ва кўллар ҳақида қимматли маълумотлар тўпланди. Унинг тадқиқотлари натижасида Сонкўл, Чатиркўл ва Тяншаннинг бир қатор майда кўллари тавсиф берилди [9].

Ўрта Осиё кўллари ўрганилишида Н.Л.Корженевскийнинг тадқиқотлари алоҳида аҳамият касб этади. Н.Л.Корженевский томонидан 1897 йилдан бошлаб Ўрта Осиёнинг йирик кўллари Қорақўл, Сарез, Яшилкўл, Искандаркўл, Зоркўл ва бошқа кўллар ўрганилди. Тадқиқот натижалари Н.Л.Корженевскийнинг “Краткий отчет о поездке на Памир в 1923 году” (1924), “Озеро Яшилькуль”

(1928), “Озеро Каракуль” (1936) каби асарларида ўз аксини топган. Масалан, Исфайрамсой ҳавзасидаги Яшинкўлда тўпланган сув массаларининг кўл тўғонини ювиб ўтиш хавфи мавжудлиги ҳақидаги дастлабки маълумотлар унинг “Исфайрамсой” (1936) асарида ўз ифодасини топган. Ушбу асарда қайд қилинишича 1934 йил 28 июлда Яшинкўлнинг сув сатҳи ҳалокатли қийматгача кўтарилган. Шу куни сув сатҳи тўғон чўққисидан атиги 1,5 метр пастда бўлган. Кейинги гидрометеорологик шароит, жумладан, ҳаво ҳароратининг кескин пасайиши кўлга қуйилаётган сув миқдорининг камайишига олиб келган ва натижада тўғоннинг бузилиши кузатилмаган. Лекин, Н.Л.Корженевский томонидан тахмин қилинган тошқин Исфайрамсойда 1966 йил июнда содир бўлди ва жуда катта талофотларга олиб келди [17].

Ўрта Осиё кўлларини ўрганиш тарихига доир дастлабки маълумотлар Л.А.Молчановнинг “Озеро Средней Азии” (1929) асарида баён этилган [12]. Ушбу асарда ўлканинг Амударё, Сирдарё, Или, Чу, Талас, Мурғоб, Тажан, Қорақўл, Оқсув, Сарисув каби дарёлари, Исиккўл ҳавзаси, Ўзбойнинг қадимги ўзани ва Каспий соҳилларидаги кўллар ҳақида маълумотлар келтирилган. Асарда ёзилишича уларнинг умумий сони 989 та бўлиб, сув юзаси майдони эса 94400 км² га тенг бўлган. Ушбу тадқиқотда тоғ кўллари, жумладан, қуламалар ҳамда мореналар тўпланишидан ҳосил бўлган тўғонли кўллар ҳақида дастлабки маълумотлар келтирилган, уларни турли тадқиқотчилар томонидан қайси йўналишларда ўрганилганлиги масалалари ёритилган. Бир сўз билан айтганда, Л.А.Молчанов томонидан амалга оширилган мазкур тадқиқотни Ўрта Осиё кўллариининг дастлабки каталоги сифатида қабул қилиш мумкин.

Ўлкадаги лимнологик тадқиқотлар ҳарбий ҳолат туфайли рўй берган 1915-1921 йиллар оралиғидаги қисқа вақтли танаффусдан кейин иккинчи босқичга ўтди. Бу босқич 1920-1960 йилларни қамраб олади. Бу босқичнинг характерли жиҳати шундаки, ушбу даврда кўллارни ўрганиш мақсадида амалга оширилган тадқиқотларда топогеодезик, гидрологик ва гидрогеологик инструментал ўлчаш ишлари бажарилган.

Мазкур босқичда олиб борилган тадқиқотларда Ўрта Осиё Давлат университетининг бир гуруҳ олимлари қаторида А.Л.Бродский, Н.П.Васильковский, В.Ф.Гурвич, Д.Н.Кашкаров, Н.А.Кейзер, Н.Л.Корженевский, Н.Г.Маллицкий, Л.А.Молчанов, С.Д.Муравейский, М.А.Первухин, G.E.Hutchinson, Б.Б.Богословский ва бошқаларнинг ҳиссалари беқиёсдир [2, 17].

С.Д.Муравейский раҳбарлигидаги экспедиция томонидан 1921 йилда Камислибас кўллар системасида комплекс тадқиқот олиб борилди. Унда кўлларда батиметрик сьемка ишлари амалга оширилиб, уларнинг сув сатҳи режими, термик режими, табиий ҳусусиятлари, гидробиологияси, гидробиокимёси, шунингдек, ботаник ва тупроқ-геологик шароитлари ўрганилди [13].

Ўрта Осиё давлат музейи томонидан 1925 йили Саричелак кўлини ўрганиш мақсадда экспедиция ташкилланди. Унга Д.Н.Кашкаров раҳбарлик қилди. Экспедиция давомида Саричелак кўлида зоологик, ботаник, геологик ва гидрологик ҳарактердаги тадқиқотлар олиб борилди ва кўл районида кўрикхона ташкил этиш бўйича таклиф тайёрланди [15].

Ўрта Осиёдаги лимнологик тадқиқотларнинг учинчи босқичи (1961-1990 йиллар) тоғ кўлларининг сув ресурслари ҳамда морена ва тўғонли кўлларни тўғонини бузиб ўтиш хавфини баҳолаш, улардан тоғли ҳудудларда сув омборларини қуришда аналог сифатида фойдаланиш мақсадларида олиб борилди. Айти пайтда тоғ кўлларининг, жумладан, тўғонли кўлларнинг ҳолатини баҳолашда уларга гидрометеорологик тавсиф беришга алоҳида эътибор қаратилди. Мазкур тадқиқотларга 1963 йилда Иссиқ ва 1966 йили Исфайрамсой дарёси ҳавзасидаги кўллар тўғонларининг бузилиши натижасида содир бўлган кучли сел тошқинлари сабаб бўлди [17].

В.П.Пушкаренко ва А.М.Никитинларнинг маълумотларига кўра шу даврда Ўрта Осиёда 20 дан ортиқ тўғонини бузиб ўтиш хавфи бўлган тоғ кўллари қайд этилган. Бу даврда Помир ва Тяншаннинг Сонкўл, Яшилкўл, Булункўл, Рангкўл,

Шўркўл, Турумтайкўл ва бошқа кўлларида гидрографик тадқиқотлар олиб борилиб, уларнинг ҳолати ва гидрометеорологик режими хусусиятлари ҳақида маълумотлар берилди [14]. Мазкур даврдаги тадқиқотларнинг яна бир жиҳати Помирнинг марказида жойлашган дунёдаги энг йирик қулама-тўғонли кўллардан бири бўлган Сарез кўлини ўрганиш кун тартибидаги долзарб масалага айланганлиги эди. Шу мақсадда, мазкур босқичда олиб борилган тадқиқотларнинг катта қисми Сарез кўлини ўрганишга бағишланди.

Сарез - Ўрта Осиёнинг энг йирик тўғонли кўлларида бири бўлиб, тўғонли кўлларни ўрганиш тарихида у ўзининг долзарблиги билан алоҳида аҳамият касб этади. Маълумки, ушбу кўл 1911 йили 18 февралдан 19 февралга ўтар кечаси қайд этилган кучли ер силкиниши натижасида улкан қуламанинг Мурғоб дарёси ўзанини тўсиб қолишидан ҳосил бўлган. Сарез кўлининг пайдо бўлиши, унда сув сатҳининг жадал суратларда ортиб бориши кўл ҳавзасининг асосий тадқиқот районига айланишига сабаб бўлди.

Ҳақиқатан ҳам, Сарез кўлида олиб борилган тадқиқотлар натижасида олинган маълумотларга кўра кўлнинг тўғон олдидаги чуқурлиги 1913 йилда 279 м (Г.А.Шпилько), 1926 йилда - 352 м (И.А.Преображенский), 1934 йилда - 477 м (О.К.Ланге), 1946 йилда - 486 м (В.А.Афанасьев), 1986 йилда - 499,6 м (Г.Е.Глазирин ва бошқалар, 1986), 2000 йилда – 500 м (С.М.Аслов ва Е.Н.Горелкин), 2005 йилда 501,9 м [17] қийматларда қайд этилган. Айрим тадқиқотчиларнинг фикрича, 1938-1942 йиллар оралиғида кўлдаги сув сатҳи деярли ўзгаришсиз сақланган. Бироқ, 1942 йили тўғонни ташкил этган тоғ жинсларининг зичлашиши натижасида кўлдаги сув сатҳи йил давомида 4 метрга кўтарилган. Фикримизча, бунда кўлга қуйиладиган сув миқдорининг ортганлиги ҳам сабаб бўлиши мумкин. Кўриниб турибдики, кўлдаги сув сатҳи дастлабки даврда, яъни 1913-1946 йилларда 207 м га (ҳар йили ўртача 6,27 м) га кўтарилган бўлса, охириги йилларда йилига ўртача 20 сантиметрдан кўтарилиб борган. Натижада кўлдаги сув массасининг тўғонга кўрсатаётган гидростатик босим кучи йилдан-йилга ортиб бормоқда ва унинг мустаҳкамлигига путур етказмоқда.

Шу туфайли бугунги кунда ушбу масалага минтақамизнинг долзарб муаммоси сифатида қаралмоқда.

Юқорида таъкидланганидек, Сарез кўли пайдо бўлган буён уни ўрганиш мақсадида кўплаб экспедициялар уюштирилди. Шулардан 1967 йилда олиб борилган тадқиқотлар натижасида унинг ўнг бортида Усой уюми ва Биромбанд сойи орасида денгиз сатҳидан 4000-4300 метр баландликда 2 километрча бўлган ёриқ борлиги аниқланди. Кейинчалик бу майдон “ўнг қирғоқ сурилмаси” деб атала бошлади. Мутахассисларнинг фикрича кўлнинг ўнг бортидаги сурилма ҳаракатга келиб қулаш рўй берса, кўлда баландлиги 60-100 метр бўлган улкан сув тўлқини пайдо бўлади. Натижада, кўл тўғонининг шимолий пастки қисмидан сув ошиб ўтиб, жуда кучли сув тошқинини келтириб чиқаради. Сарез кўлида содир бўлиши тахмин қилинаётган тошқин кучи Шохимардон водийсидагидан 1000 баробар катта бўлиши эҳтимоли бор. Тошқин ҳавфи кутилаётган ҳудудда 6 миллиондан ортиқ аҳоли яшайди. Тошқин натижасида Афғонистон, Тожикистон, Туркманистон ва Ўзбекистон ҳудудида жиддий талофот етиши мумкин. Бартонг, Панж, Амударёда 80 км/соат тезликдаги тўлқин юқоридаги тўртта республика ҳудудини 69 минг км² майдонини сув босиши эҳтимолини келтириб чиқаради. Тўлқин 35 соатда Термиз, 120 соатда Нукус шаҳрига етиб боради. Натижада, Ўзбекистоннинг Сурхондарё, Бухоро, Хоразм вилоятлари ва Қорақалпоғистон Республикасига тегишли ҳудудлар сув остида қолиши мумкин [25].

Ўзбекистонда тўғонини бузиб ўтиш хавфи мавжуд бўлган тоғ кўлларини ўрганиш мақсадида бевосита дала-тадқиқот ишлари 1966 йилдан бошлаб авж олиб кетди. Айни пайтда тўғонли кўлларни мавсумий аэровизуал кузатиш ишлари ҳам ташкил этилди.

Ўрта Осиё республикаларининг гидрометеорология ва атроф муҳит назорати бошқармалари томонидан 1966 йилдан 1980 йилгача бўлган даврда Вахш, Панж, Зарафшон, Норин, Чу, Талас дарёлари, Исиккўл ҳавзалари, Фарғона водийси, Чирчиқ ва Ангрен атрофидаги умумий майдони 600 км² дан

катта бўлган 350 дан ортиқ кўллари тадқиқ этилди, уларнинг рўйхати тузилди [13].

Мазкур босқичдаги тадқиқотларда музлик, морена ва қулама кўлларнинг ўрганишга алоҳида эътибор қаратилди. Масалан, Г.Е.Глазирин ва В.Н.Рейзвих ҳамкорликда кўл тўғонининг бузилиши жараёнини, тошқин ҳосил бўлиш механизмини ўргандилар. Натижада, кўл тўғонини ташкил этган тоғ жинслари ювилиш тезлигининг турли қийматлардаги коэффицентлари асосида сув ва лойқа оқизиклар оқимлари гидрографларини ҳисоблашни амалга оширдилар. Шунингдек, мазкур босқичда Г.Е.Глазирин, А.М.Никитин ва А.С.Шетинниковлар ҳамкорлигидаги ҳамда О.Е.Агаханянц ва бошқаларнинг Сарез кўлини ўрганишга бағишланган тадқиқотлари ҳам катта аҳамиятга эга бўлди.

Кейинчалик, Ўрта Осиё кўлларини ҳар томонлама ўрганишда В.Н.Рейзвих, Г.Л.Круковский, А.М.Никитин (1971), А.М.Никитин (1987, 1990), Н.Е.Горелкин (1985) ва бошқаларнинг ҳиссалари катта бўлди. Улар орасида А.М.Никитиннинг тадқиқотлари алоҳида ажралиб туради. Унда Ўрта Осиё кўлларига гидрологик тавсиф берилган, жумладан, турли генезисли кўлларнинг географик тарқалиши, морфологияси, морфометрияси, сув режими, ҳарорат ва музлаш ҳодисалари, динамикаси, гидрокимёсига оид тадқиқотлар натижалари ёритилган. Ушбу тадқиқотлар якунида Ўрта Осиё кўлларининг сув ресурслари баҳоланиб, улардан халқ хўжалигида фойдаланиш истиқболларига оид тавсиялар берилган. Энг муҳими, юқоридаги тадқиқотларда Ўзбекистон ва унга туташ ҳудудлардаги тўғонли кўлларга алоҳида эътибор қаратилган.

Тўғонли кўлларни ўрганиш борасида собиқ ТошДУ (ҳозирда Мирзо Улуғбек номидаги ЎзМУ) олимларининг “Ўзбекгидрогеология” Илмий ишлаб чиқариш бирлашмасининг Фарғона гидрогеология экспедицияси мутахассислари билан ҳамкорликда Фарғона вилоятининг Шохимардон қишлоғидан 7 км узоқликда, Кўксув дарёси ҳавзасида жойлашган Қурбонкўлни ўрганиш бўйича 1984-1988 йилларда амалга оширган гидрологик ва

гидрогеологик тадқиқотлари ҳам алоҳида аҳамиятга эга. Ушбу тадқиқотлар давомида бажарилган кузатиш ва ўлчаш ишлари натижасида тўпланган маълумотлар Қурбонқўлнинг гидравлик-морфометрик кўрсаткичлари динамикасини ўрганишга, кўлдаги сув балансининг кирим ва чиқим қисми элементларини баҳолашга, кўлда тўпланган ўзан туби ётқизиклари миқдорини аниқлашга, қулама тўғоннинг фильтрацион параметрларини ҳамда кўлдаги сув массаларининг қулама тўғонга кўрсатадиган гидростатик босим кучини ҳисоблашга имкон беради. Мазкур маълумотлар Р.Пирназаровнинг илмий тадқиқотларида тўлиқ ўз ифодасини топган [5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24].

Мазкур босқичда амалга оширилган тадқиқотлар натижасида О.Г.Агаханянцнинг “Сарез” (1989), Ю.Б.Виноградовнинг “Этюды о селевых потоках” (1980), А.Р.Расулов, Ф.Ҳ.Ҳикматовларнинг бир қатор илмий мақолалари (1986), Г.Е.Глазирин, А.М.Никитин ва А.С.Шетинниковларнинг “Водный баланс Сарезского озера” (1986) каби китоблари чоп этилди [17].

Юқорида қайд этилганидек, Собиқ Иттифоқнинг парчаланиши, Ўзбекистон Республикасининг мустақилликка эришиши мамлакатимизнинг барча соҳаларда эркин, мустақил сиёсат юргизишига имкон берди. Бу ҳолат Ўзбекистон ва унга туташ ҳудудлардаги тўғонли кўллارни ўрганишнинг янги - тўртинчи босқичининг бошланишига сабаб бўлди. Таъкидлаш лозимки, бу босқичдаги тадқиқотлар Ўзбекистон ва мамлакатимизга қўшни бўлган мустақил давлатлар томонидан ўз ҳудудига даҳл этиб турувчи тошқин хавфи мавжуд бўлган тўғонли кўллارни ўрганиш, улар келтириб чиқариши мумкин бўлган тошқинлар хавфини прогноз қилиш, уларни бартараф этиш чораларини ишлаб чиқиш каби йўналишларда олиб борилмоқда. Мазкур босқичда Е.В.Максимов (1992), В.И.Аслов ва Н.Е.Горелкин (2002), Г.Е.Глазирин ва бошқалар (2005-2008), Ф.Ҳ.Ҳикматов ва Д.П.Айтбаев (2002), Р.Т.Пирназаров (2006-2011), С.В.Мягков (2010), Ю.М.Денисов (2010), Ф.Ҳ.Ҳикматов ва З.С.Сирлибоева (2000) ва бошқаларнинг тадқиқотлари алоҳида аҳамиятга эга [17].

Охириги йилларда Г.Е.Глазирин раҳбарлигида Писком дарёси хавзасидаги

Юқори Ихноч, Қуйи Ихноч кўллари ва Шовуркўлда олиб борилган дала-тадқиқотлари натижалари тўғонли кўлларни ўрганиш борасида янгича ёндашувга асос бўлди [7, 8].

Мазкур босқичда Ўзбекистон гидрометеорология хизмати маркази - Ўзгидромет мутахассислари ва илмий ҳодимлари томонидан бажарилган ишлар ҳам муҳимдир. Жумладан, мазкур ташкилот ҳодимлари томонидан Ўзбекистон ҳудудига хавф солиб турувчи тўғонли кўлларнинг рўйхатининг тузилиши, улар ҳақида маълумотлар базасининг яратилиши фикримизнинг ёрқин далилидир. Натижада, мазкур маълумотлар базаси асосида “Селлар ва тўғонини бузиб ўтиш хавфи мавжуд бўлган кўллар” геоинформацион тизими яратилди [17].

Шунингдек, сўнги йилларда (2005-2011) Р.Пирназаров томонидан Фарғона вилоятининг Шоҳимардон қишлоғи ҳудудида Кўксув дарёси ҳавзасида жойлашган типик тўғонли кўл – Қурбонкўл кўллар тизимида олиб борган тадқиқотлари натижасида тўғонли кўллар хавфини камайтиришга йўналтирилган қимматли маълумотлар тўпланди. Мазкур тадқиқотларда Ўзбекистон ва унга туташ тоғли ҳудудлардаги тўғонли кўллар ҳудуднинг гидрометеорологик шароитини ҳисобга олган ҳолда ўрганилиб, уларнинг географик тарқалиш қонуниятлари асосланди; Қурбонкўл қулама тўғони, унинг ўлчамлари, кўл косасининг морфометрик кўрсаткичлари аниқлаштирилди; кўл туби ётқизиклари миқдорий баҳоланди, уларнинг динамикаси ўрганилди; Қурбонкўлнинг гидрологик режими тадқиқ этилиб, кўлдаги сув сатҳининг хавфсиз чегара қиймати аниқланди; Қурбонкўл кўллар тизимининг бош тўғони барқарорлигини белгиловчи омиллар тавсифланди, унинг мустаҳкамлиги баҳоланди; тўғоннинг бузилиш хавфини камайтиришга қаратилган илмий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди [17].

Ўрта Осиё тўғонли кўллари тадқиқ этишнинг мазкур босқичида Е.В.Максимовнинг “Историческая география горных озер Средней Азии” (1992), Ф.Х.Ҳикматов, Д.П.Айтбаевларнинг “Кўлшунослик” ўқув кўлланмаси, Ф.Х.Ҳикматов, З.С.Сирлибоева ва Д.П.Айтбаевларнинг “Кўллар ва сув

омборалари географияси, гидрологик хусусиятлари” (2000), С.М.Аслов ва Н.Е.Горелкинларнинг “Гидрометеорологический мониторинг Сарезского озера” (2002) номли китоблари, Г.Е.Глазирин (2005, 2008), Ю.М.Денисов (2010) нинг мақолалари, Р.Пирназаров, Ф.Ҳикматовларнинг “Тўғонли кўлларнинг гидрометеорологик режими ва улар хавфини камайтириш масалалари” номли монографиялари чоп этилди.

ХУЛОСА. Ўрта Осиё кўлларини тадқиқ этиш ҳозиргача ҳам давом этиб келмоқда ҳамда уларнинг гидрологик режими, морфолого-морфометрик элементлар ҳолати, сатҳ режими, сув баланси, термик шароити, гидрокимёвий ҳолатлари ҳақидаги янги маълумотлар тўпланмоқда. Аниқки, бу тадқиқот натижалари ҳудуддаги кўлларнинг сув ресурсларидан халқ хўжалигида самарали фойдаланиш, тўғонли кўлларнинг хавфсизлигини таъминлашга қаратилган аниқ чора-тадбирларни ишлаб чиқишга асос бўлиб хизмат қилади.

REFERENCES

1. Fazliddin, X., Perdebayevich, A. D., Yembergenovich, A. B., & Topvoldiyevich, P. R. *GIDROLOGIYAGA KIRISH*. Toshkent–2017.
2. Hutchinson G.E. *A Treatise on Limnology*. vol. 1. – New York, Wiley, 1957. – 1015 p.
3. Topvoldievich, Pirnazarov Ravshan, and Muhitdinov Ilhomjon Ikhtiyorjon Ugli. "Hydrological Description of Some Small Mountain Rivers in the Fergana Valley." *JournalNX* 6.12: 264-267.
4. Topvoldiyevich, Pirnazarov Ravshan. "SEL TOSHQINLARI SHAKLLANISHINING ASOSIY OMILLARI." *Texnologiya va fan ta'limidagi innovatsiyalar* 2.7 (2023): 334-342.
5. Xikmatov Bekzod Fazliddinovich, Pirnazarov Ravshan Topvoldievich. *Ko'ndalang kesimi trapezoid shaklidagi berk kanal orqali o'choq chiqindilarini hisoblash // Yevropa fanlari sharhi*. 2018. №7-8.
6. Богословский Б.Б. *Озероведение*. – М.: Изд-во МГУ, 1960. –335 с.

7. Глазырин Г.Е. Горные ледниковые системы, их структура и эволюция. – Л.: Гидрометеиздат, 1991. – 109 с.
8. Глазырин Г.Е., Карташов Д.А., Муракаев Р.Р., Тарасов Ю.А., Шамсутдинов В.Н. Результаты исследования прорывоопасных ледниковых озер в бассейне р. Пскем летом 2003 г. // Сб. науч. трудов НИГМИ.– Ташкент, 2005. – Вып. 5 (250). – С. 43-55.
9. Ильин И.А. Водные ресурсы Ферганской долины. – Л.: Гидрометеиздат, 1959. – 247 с.
10. Корженевский Н.Л. Исфайрамсай. –Ташкент, 1936. – Вып.27. – 95 с.
11. Максимов Е.В. Историческая география горных озёр Средней Азии. – СПб: Изд-во Санкт–Петербургского университета, 1992. – 304 с.
12. Молчанов Л.А. Озера Средней Азии // Труды САГУ, – Ташкент, 1929. – Сер. 12-а. – Вып.3. – 83 с.
13. Никитин А.М. Исследование прорывоопасных горных озер Средней Азии // Обзорная информация. – Серия 37.27. Гидрология суши. – Обнинск, 1990. – Вып.1. – 35 с.
14. Никитин А.М. Озера Средней Азии. – Л.: Гидрометеиздат, 1987.– 106 с.
15. Озера Казахстана и Киргизии и их история: Сб. науч. тр. АН СССР. – Л.: Наука, 1975. – 279 с.
16. Пирназаров, Р. Т., and М. Б. Джуракузиева. "ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНЫХ ОЗЕР В БАССЕЙНЕ РЕКИ СОХ." Экономика и социум 1-2 (92) (2022): 127-130.
17. Пирназаров, Р. Т., and Ф. Х. Хикматов. "Тўғонли кўлларнинг гидрометеорологик режими ва улар хавфини камайтириш масалалари (Қурбонкўл мисолида)." Т.: Фан ва технология (2013).
18. Пирназаров, Равшан Топволдиевич. "СЕЛ ТОШҚИНЛАРИ ҲОСИЛ БЎЛИШИНИНГ АСОСИЙ ҚОНУНИЯТЛАРИ." Innovations in Technology and Science Education 2.7 (2023): 11356-1370.

19. Равшан Топволдиевич Пирназаров ТЎҒОНЛИ КЎЛЛАРНИНГ ТЎҒОНИНИ БУЗИБ ЎТИШ МЕЗОНЛАРИ ВА ХУСУСИЙ БЕЛГИЛАРИГА КЎРА ТАСНИФЛАШ // Academic research in educational sciences. 2022. №10.

20. Равшан Топволдиевич Пирназаров, Дилафруз Тожимухаммад Кизи Махмудова КЎКСУВ ДАРЁСИ ҲАВЗАСИНИНГ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИК ШАРОИТИ // Academic research in educational sciences. 2022. №10.

21. Равшан Топволдиевич Пирназаров, Дилафруз Тожимухаммад Кизи Махмудова ТОҒ ДАРЁЛАРИДА ЁМҒИР СУВЛАРИ ҲИСОБИГА ҲОСИЛ БЎЛГАН ТОШҚИН ДАВРИДАГИ МАКСИМАЛ СУВ САРФИНИ ҲИСОБЛАШ // Academic research in educational sciences. 2022. №10.

22. Равшан Топволдиевич Пирназаров, Зухраҳон Иминжон Кизи Солиева ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С КРУПНЫМИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМИ СООРУЖЕНИЯМИ, И ИХ ПРИЧИНЫ // Academic research in educational sciences. 2022. №10.

23. Равшан Топволдиевич Пирназаров, Мадина Баходиржон Кизи Журакузиева ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ ПЛОТИН // Academic research in educational sciences. 2022. №10.

24. Хикматов, Б. Ф., and Р. Т. Пирназаров. "ОЦЕНКА ПОСТУПЛЕНИЯ ТВЕРДОГО МАТЕРИАЛА В ЧАШУ ОЗЕРА КУРБАНКУЛЬ И АНАЛИЗ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ." ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ, ВОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ГЕОЭКОЛОГИИ. 2020.

25. Ҳабибуллаев И.Ҳ., Мухитдинов З.М., Рамедов И.И., Шамсиев Х.Н. Сарез кўли – фавкулудда вазият манбаи // Водохранилища, чрезвычайные ситуации и проблемы устойчивости. Сб. науч. трудов. –Ташкент, 2004. – С.172-176.